

УДК: 372.878

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА О Ф.Ф. УШАКОВЕ В МУЗЫКАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ**

**COMPOSITIONS OF MUSICAL ART ABOUT F.F. USHAKOV IN MUSIC EDUCATION
OF SCHOOLCHILDREN**

**Быков Г.Д.¹
Bykov G.D.**

*Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург
Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg*

Аннотация. В статье изучены вопросы включения песен о Ф.Ф. Ушакове в содержание музыкального образования обучающихся основной школы. Изложены результаты поиска песен, связанных с Ф.Ф. Ушаковым. Представлены характеристики музыкальных произведений, выбранных для разучивания со школьниками. Даны рекомендации по включению отобранных песен в содержание программы по предмету «Музыка» и дополнительное музыкальное образование.

Abstract. The article discusses the issues of including songs about F. F. Ushakov in the content of music education for primary school students. The results of the search for songs about F. F. Ushakov are presented. The characteristics of the songs selected for learning with schoolchildren are presented. Recommendations are given on the inclusion of selected songs in the content of the program on the subject of “Music” and additional musical education.

Ключевые слова: песни о героях Отечества; песни о Ф.Ф. Ушакове; музыкальное образование; урок музыки в общеобразовательной школе; обучающиеся основной школы; дополнительное музыкальное образование.

Keywords: songs about the heroes of the Fatherland; songs about F.F. Ushakov; musical education; music lesson in secondary school; students of primary school; additional musical education.

Обращение к образу Ф.Ф. Ушакова с позиций профессиональной деятельности учителя музыки общеобразовательной школы, в первую очередь, связано с песенным жанром. Именно песня, в которой событийная сторона истории находит художественное отражение в образных строках поэтического текста, речевые интонации органично сливаются с музыкальными, а общее музыкальное решение обуславливает силу эмоционального воздействия, является одним из наиболее действенных средств позиционирования образов защитников и героев Отечества в работе со школьниками. Актуальность разработки данного направления определяется задачами формирования личностных результатов освоения программы по музыке в области патриотического и гражданского воспитания [20], школьными интеграционными процессами (например, в контексте изучения «Истории России», курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» или цикла занятий «Разговоры о важном»). Неоднократно исследователи отмечали ранее, что личность Ушакова является ярким и достойным примером для обучения, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, и зарекомендовала себя в педагогической деятельности с обучающимися разного возраста [5], [9]. Также перспективы развития описываемого тематического раздела обусловлены необходимостью развития у молодого поколения патриотического сознания, чувства гордости за многовековую историю страны, готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества, упрочнению единства и дружбы народов Российской Федерации, готовности опираться на успешный опыт предков [11]. Все вышеперечисленное формируется через эмоциональное переживание и механизм идентификации, где объектами идентификации становятся герои воспринимаемого музыкального произведения [18]. Следовательно, именно через уроки предметной области «Искусство» эффективно формируются представления о героических подвигах Ф.Ф. Ушакова и других военных и государственных деятелей.

Приступая к реализации изложенной идеи, мы обратили внимание на то, что в отечественном музыкальном наследии XVIII–XIX веков образ Ф.Ф. Ушакова не нашел всенародно

¹ Научный руководитель – Матвеева Лада Викторовна, профессор, доктор педагогических наук, профессор кафедры музыкального образования Уральского государственного педагогического университета.

известного воплощения (в сравнении, например, с песней «Суворов нас ведет!», посвященной А. В. Суворову или «Наш Ермолов генерал за Кубань войско взбирал», посвященной военному деятелю А.П. Ермолову) [8]. Это сподвигло нас на проведение исследования информационно-музыкального пространства с целью поиска музыкальных произведений о Ф.Ф. Ушакове и рассмотрения возможностей их использования в музыкальном образовании современных школьников. Исследование-анализ, проведенное в мае 2025 г., включало: 1) поиск сведений о композициях, посвященных Ф.Ф. Ушакову, на основе анализа музыкально-исторических и информационных источников; 2) поиск нот, литературных текстов, аудио и видеозаписей, анализ литературного и музыкального текста; 3) отбор музыкального материала для слушания и исполнения обучающимися основной школы с учетом возрастных особенностей восприятия информации и певческого развития; 4) соотнесение выбранных произведений с содержанием федеральной рабочей программы «Музыка», систематизация информации о композициях, подбор художественного контекста.

Анализ работ музыковедов-исследователей, посвященных военно-патриотическим песням XVIII–XIX веков [8], а также довоенному периоду становления советской массовой песни [12], дополненный анализом информационных баз данных о песнях о героях Отечества разных времен в сети Интернет, позволил выявить более 10 произведений различных музыкальных форм, посвященных Ф.Ф. Ушакову, в названиях которых он упоминается непосредственно («Наш адмирал», «Адмирал Ушаков», «Святой адмирал Ф. Ушаков» и др.). Авторами этих песен являются как знаменитые композиторы (А.И. Хачатурян, В.В. Плешак), так и малоизвестные современные авторы (С.А. Сердюков, Н. Смола, С. Васейкин и др.). Мы обратили внимание на то, что образ великого флотоводца начал интересовать деятелей искусства с середины XX века.

К сожалению, сведения о большинстве найденных песен не удалось подкрепить анализом нотных источников или аудиозаписей их исполнения, что не позволяет включить их в школьный музыкальный репертуар. Общая информация об этих песнях может быть привлечена для акцентирования внимания школьников на многогранности песенного образа героя Отечества в произведениях различных авторов. Перечень произведений о Ф.Ф. Ушакове, с указанием авторов музыки и текста и других имеющихся сведений, может быть выведен на экран интерактивной доски.

Для работы со школьниками мы отобрали следующие произведения.

«Святой и праведный» (автор музыки и слов: С.А. Сердюков). Песня написана в 2021 году современным музыкантом из города Красноярска, который творит в жанре городского романса и направлении эстрадной музыки. Произведение посвящено лидерским качествам и моральным устоям флотоводца: как говорится в тексте песни, *«Щедрость к людям простым, милосердие к ним, проявлял он не только в бою. Живота не щадя, людям помощь твоя, согревала заботой их души»* [15]. Песня очень часто исполняется самим автором на различных концертах и мероприятиях, ее можно прослушать в свободном доступе на любом стриминговом сервисе. С точки зрения построения мелодических линий и ритмического рисунка композиция очень удобна для вокально-хоровой работы с обучающимися основной школы.

«Адмирал» (автор музыки: нейросеть, автор слов: С. Васейкин). В этом произведении в стиле рок, которое создал поэт-песенник из Тюменской области в 2024 году, детально раскрывается личность Ф.Ф. Ушакова и легенды о создании Черноморского флота: *«Построил Ушаков оплот, великий Черноморский флот»* [1]. Автор этой песни также смоделировал в стихах произведения один из боев русско-турецкой войны 1787–1791 гг: *«Вот грот у флагмана лежит, турецкий адмирал бежит. Как свечки, корабли горят, рабы на кораблях кричат»* [1]. Современной отличительной чертой песни является то, что она была создана при помощи нейросетей, что весьма актуально и распространено в музыкальной индустрии нашего времени. Произведение имеет мелодию с удобным диапазоном для вокального исполнения, что делает ее доступной для вокально-хоровой работы с обучающимися основной школы и приобщением к современным стилям музыки.

«Гимн Адмиралу Ушакову» (автор музыки и слов П. Ангелов). В данном произведении, написанном в 2022 году, воспевается наследие флотоводца и патриота своей Родины: *«Память предков мы чтим сквозь века, крымский берег спасен от набегов. Ушакова эскадра в веках водрузила здесь знамя Победь»*. Арт-группа «Largo», в исполнении которой эта песня стала известной, преимущественно исполняет произведения русской духовной музыки разных лет. Коллектив состоит из трех мужчин, обладающих следующими типами певческих голосов: контр-тенор, лирический тенор и лирический баритон. И в этом гимне автору

удалось наполнить песню религиозным смыслом, а также упомянуть тот факт, что Ф.Ф. Ушаков причислен к лику святых, и сам был человеком глубоко воцерковленным [3]. Действительно, в 2001 году Церковь причислила флотоводца местным святым, почитаемым в пределах Саранской епархии. В 2006 году в Саранске, в том числе благодаря этому, возвели уникальный Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова. Уже в 2004 году Архиерейский собор коллегиально принял решение прославить адмирала в как святого, почитаемого всей Русской православной церковью. Флотоводца канонизировали не за государственные заслуги, а за то, что в своей жизни и судьбе он ставил евангельские идеалы превыше всего, следуя им несмотря ни на что. Солисты арт-группы «Largo» обладают сильными вокальными данными, и в основном исполняют сложные многоголосные произведения. Однако рассмотренная нами композиция обладает удобной и плавной мелодией, предназначенной для небольшого певческого диапазона, благодаря чему эту песню можно применять для разучивания с детьми на уроках музыки. В исполнении этого коллектива, помимо гимна, есть и «Тропарь Феодору Ушакову», музыку к которому в 2022 году написал современный автор церковной музыки А. Ткаченко для Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря, где хранятся мощи Ф.Ф. Ушакова [19]. Это произведение уже подойдет на уроках для слушания музыки и размышления о ней.

«Адмирал Ушаков» (автор музыки: В.В. Плешак, автор слов: Е.В. Пальцев). Произведение было впервые исполнено 24 мая 2025 года старшим хором детской хоровой студии «Искра» (г. Санкт-Петербург) в сопровождении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы на фестивале «Флот и дети» г. Санкт-Петербург. Этот музыкальный благотворительный фестиваль проводится в северной столице нашей страны с 2002 года при поддержке Ленинградской военно-морской базы. Хоровое произведение повествует о детстве великого адмирала, а также о его воинском пути, который был полон трудностей и невзгод [2]. Композиция обладает характерными стилистическими чертами массовой песни XX века, что до сих пор востребовано в музыкальном образовании детей и юношества. Ценность ее в том, что она будет уместна не только для уроков музыки в основной школе, но и во внеурочной деятельности и дополнительном образовании в рамках занятий по хору или вокальному ансамблю, учитывая тот факт, что эта песня уже зарекомендовала себя в концертных мероприятиях.

Музыка к фильму «Адмирал Ушаков» (композитор: А.И. Хачатурян). Фильм вышел в прокат в 1953 году. Режиссер фильма – Народный артист СССР М.И. Ромм. Композитор – известный советский композитор А.И. Хачатурян, который написал музыку к множеству фильмов. В кинокартине прозвучало сразу несколько произведений (частей): увертюра, битва, русские солдаты в Неаполе, походная песня, реквием, финал. Отличительной чертой рассматриваемого музыкального материала является то, что это целый цикл произведений, преимущественно симфонических. Эти произведения могут быть использованы на уроках для слушания и развития различных универсальных учебных действий. Музыка к фильму написана согласно социалистическим установкам и тенденции к возвышению национальных героев разных лет. В рамках киноформата Арам Ильич смог вместить следующее: монументально-героическую тему; восточные интонации, которые символизируют конфликтные отношения с Османской империей; музыкальные традиции русского романтизма, которые отражают внутренний мир главных героев фильма; маршевость; русский музыкальный фольклор. Произведение принято считать одним из масштабных киномузыкальных произведений советского времени [6], [7].

«Наш адмирал» из документального фильма «Страсти по Ушакову. Талант и упорство» (автор музыки: нейросеть «Suno AI», автор слов: В.В. Хапаев). Эта песня была создана в конце 2024 года. На создание простого и понятного поэтического текста, В.В. Хапаев вдохновился стихотворением монаха Варнавы (в миру – Е.Г. Санин) «Святой и праведный воин Адмирал Ушаков». Музыкальный материал (включая аранжировку, сочетающую в себе стиль рок-музыки и народной музыки), созданный Е.А. Абаевым и обработанный нейросетью, полностью соответствует предпочтениям молодого поколения, благодаря наличию современных средств музыкальной выразительности. Это произведение стало финальным саундтреком к документальному фильму «Страсти по Ушакову. Талант и упорство» [17]. В фильме двое пытливых и любознательных студентов ведут активный спор: что же повлияло на то, что Ф.Ф. Ушаков стал великим флотоводцем? Талант и гениальность или труд и упорство? Ребята ищут доказательства своим утверждениям в морской библиотеке им. Адмирала М. П. Лазарева и в филиале ЦВММ «Музей Черноморского флота». Впоследствии молодые историки продолжают бурный диалог, подкрепляя свои высказывания историческими фактами о четырех победо-

носных сражениях русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Сюжет кинокартины разворачивается не только в библиотеке и музее, но также в Севастопольском государственном университете и на живописных улицах Севастополя. Фильм создан по инициативе преподавателей и студентов Института общественных наук и международных отношений СевГУ, в рамках большого межвузовского проекта, который посвящен 280-летию со дня рождения известного военного деятеля. Создатели фильма – автор слов песни кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ В.В. Хапаев и военный историк Е.А. Абаев, который с помощью нейросети положил стихи на музыку. Саундтрек из фильма содержит в себе удобную мелодию, что делает ее доступной для применения в вокально-хоровой работе на уроках музыки.

В информационных базах сети Интернет также представлены следующие произведения о Ф.Ф. Ушакове: «Гимн святому Феодору Ушакову» (автор музыки: С. Бартенев, авторы слов: Н. Жесткова и С. Бартенев); «Святой Адмирал Ф. Ушаков» (автор музыки и слов: Е. Фокин); «Святой воин Ф.Ф. Ушаков» (автор музыки и слов: Н. Смола); «Стихира Святому Праведному Федору Ушакову» (автор музыки и слов: М.В. Шмелькова) [4], [13], [14], [16].

Тексты этих песен доступны для восприятия современными школьниками. Дополнительных пояснений требуют лишь понятия: «Эскадра», «Флагман», «Верфь», «Абордаж», «Ушак-Паша».

В рамках Федеральной рабочей программы основного общего образования «Музыка» (для 5–8 классов образовательных организаций) все рассмотренные произведения о Ф.Ф. Ушакове могут быть включены в содержание тематического блока «История страны и народа в музыке русских композиторов». Привлечение взаимосвязанных произведений изобразительного искусства, например, «Портрет Адмирала Ф.Ф. Ушакова» (В.С. Орлов), «Адмирал Ф.Ф. Ушаков у реки Мокша на фоне Санаксарского монастыря» (К.В. Смирнов), «Портрет Федора Федоровича Ушакова» (П.Н. Бажанов), и др. позволяет включить музыкальный материал о Ф.Ф. Ушакове в содержание тематического блока «Музыка и живопись». Музыка А.И. Хачатуряна из фильма «Адмирал Ушаков» и песня «Наш адмирал» из фильма «Страсти по Ушакову. Талант и упорство» позволяют погрузиться в тему, которая изучается обучающимися 5, 6 и 8 классов общеобразовательных школ России «Музыка кино и телевидения», что вновь заостряет внимание школьников на взаимосвязи всех видов искусства и реализовывает в полной мере полихудожественный и междисциплинарный подход [10]. Кроме того, произведения религиозного характера о Ф.Ф. Ушакове, исполняемые арт-группой «Largo», а также «Стихира Святому Праведному Федору Ушакову» в исполнении вокального ансамбля «Похвала» (Храм Похвалы Пресвятой Богородицы, г. Нижний Новгород), могут быть использованы для темы уроков музыки в 8 классе – «Религиозные темы и образы в современной музыке», и тематического блока в 5-6-х классах «Храмовый синтез искусств». Песни современных эстрадных авторов-исполнителей подойдут для изучения темы в 6–8-х классах – «Молодежная музыкальная культура». Здесь учителю-музыканту необходимо акцентировать внимание учащихся на том, что история нашей страны и ее герои могут стать источником вдохновения для современных и молодежных композиций. В случае с песней С. Васейкина и песней В.В. Хапаева и Е.А. Абаева, эти материалы отлично подойдут для раскрытия темы «Музыка цифрового мира», так как именно эти два произведения созданы при помощи современных онлайн-технологий. Все изученные нами вокальные произведения о флотоводце могут быть внедрены в образовательный процесс внеурочной деятельности общеобразовательных школ, или в программы дополнительного музыкального образования вокально-хоровой направленности, которые реализуются во дворцах детского творчества, клубах по месту жительства, детских музыкальных школах и детских школах искусств. Эти песни станут открытием и украшением для репертуара детских коллективов эстрадной и академической направленности.

Проведенное нами исследование является частью учебно-образовательного проекта для школьников по изучению песен о героях Отечества.

Источники и литература (References)

1. «Адмирал». URL: <https://stihi.ru/2024/07/09/5500>
2. Адмирал Ушаков. / музыка: В. В. Плешак, слова Е. В. Пальцнв. Музыка: электронная. URL: https://vk.com/wall-219415827_9259
3. Гимн Адмиралу Ушакову. / музыка и слова П. Ангелов. Музыка: электронная. URL: https://vk.com/wall-41784727_70159
4. «Гимн святому Феодору Ушакову». URL: <https://stihi.ru/2019/02/19/8618>
5. Григорькин В.А., А.А. Раслова Образ адмирала Ф.Ф. Ушакова в патриотическом воспитании: проблемы и подходы // Адмирал Федор Ушаков: уроки истории и вызовы современности: Сборник

- материалов IV Всероссийской научно-общественной конференции, Саранск, 18 марта 2022 года. М.–Саранск: Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 2022. С. 96–100.
6. Демченко А.И. Подтексты творчества Арама Хачатуряна // Музыка и время. 2019. № 1. С. 35–41.
 7. Емельянова Д.А. А.И. Хачатурян. Музыка к кинофильмам // Классика и современность: Сборник материалов VI Региональной студенческой научно-практической конференции, Губкин, 16 декабря 2023 года. Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2024. С. 31–36.
 8. Звонов А.В. Русская воинская песня и ее место в армейской музыкальной практике XIX века: специальность 17.00.02 "Музыкальное искусство": диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / Звонов Александр Викторович. Ростов-на-Дону, 2021. 438 с.
 9. Каукина Р.Н. Седьшев О.В. Духовно-нравственное воспитание обучающихся на примере изучения личности адмирала Ф.Ф. Ушакова // Перспективы науки. 2021. № 10(145). С. 146–149.
 10. Матвеева Л.В. Тагильцева Н.Г. Реализация полихудожественного подхода в условиях освоения отдельных видов искусства // Современные проблемы музыкального и художественного образования: теория и практика. Екатеринбург: Без издательства, 2019. С. 63–78.
 11. Омаров О.Н. Патриотическое воспитание старшеклассников средствами государственной музыкальной символики Российской Федерации (на материале Республики Дагестан): специальность 13.00.01 "Общая педагогика, история педагогики и образования": автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Махачкала, 2007. 21 с.
 12. Романова Л.В. История русской музыки: пособие для студентов по специальности 050601 "Музыкальное образование"; Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 2010. 170 с.
 13. Святой Адмирал Ф. Ушаков / музыка и слова Е. Фокин / музыка: электронная. URL: <https://rutube.ru/video/flba112aac328975aa0f36cabe926d53/>
 14. Святой воин Ф. Ф. Ушаков / музыка и слова Н. Смола / музыка: электронная. URL: <https://rutube.ru/video/6a97e12fdc8d1cf4c366527cad9628af/>
 15. Святой и праведный / музыка и слова С. А. Сердюков / музыка: электронная. URL: https://vk.com/wall136729759_3292
 16. Стихира Святому Праведному Федору Ушакову / музыка: электронная. URL: https://vkvideo.ru/video-218801103_456239102
 17. Наш адмирал / музыка: электронная (генерация Е.А. Абаев). URL: https://vk.com/wall-91182781_28756
 18. Тагильцева Н.Г. Эстетическое восприятие музыкального искусства и самосознание ребенка. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2008. 101 с.
 19. Тропарь праведному воину Федору Ушакову / музыка: А. Ткаченко, слова: Каноническая молитва. Музыка: электронная. URL: https://vk.com/wall-41784727_40612
 20. Федеральная рабочая программа основного общего образования «Музыка» (для 5–8 классов образовательных организаций). М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования», 2023. 81 с.